

ETNOMADANIYAT FANI O‘QITISH SAMARADORLIGINI TA’MINLASHDA
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Sobirova Marhabo Abdug‘aniyevna

TDPU “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrası professori v.b. falsafa fanlari nomzodi
sobirova_marhabo@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805022>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim-tarbiya sohasiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, xususan, etnomadaniyat fani o‘qitish samaradorligini ta’minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o‘ziga xos jihatlari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, ta’lim-tarbiya, etnomadaniyat fani, texnologiya, axborot texnologiyalari, raqamli texnologiyalar.

Abstract. This article analyzes the specific aspects of the widespread introduction of digital technologies into the educational sphere, in particular, the use of digital technologies in ensuring the effectiveness of teaching ethnocultural disciplines.

Keywords: education, upbringing, ethnocultural science, technology, information technology, digital technologies.

Аннотация. В данной статье анализируются специфические аспекты широкого внедрения цифровых технологий в образовательную сферу, в частности, использование цифровых технологий в обеспечении эффективности преподавания этнокультурных дисциплин.

Ключевые слова: образование, воспитание, этнокультурная наука, технология, информационные технологии, цифровые технологии.

Sir emaski, bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga jadal kirib kelmoqda. Endilikda mamlakatimizda yashayotgan har bir fuqaro, jumladan, yosh bolalardan tortib, katta avlod vakillarigacha raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi juda ko‘plab muammolarning yechimini topish mumkin, degan xulosaga kelmoqda. Ilgarilari iqtisodiyot, bank, xizmat ko‘rsatish sohalarini doirasidagina qo‘llanilgan bu ibora bugun ta’lim-tarbiya jarayonlariga ham singib ulgurdi.

Hech ikkilanmay aytish mumkinki, bugungi ta’lim sohasida zamonaviy axborot va kompyuter texnologiyalari, internet tizimi, raqamli va keng formatli telekommunikatsiyalarning ilg‘or usullarini o‘zlashtirish taraqqiyot darajasini belgilab berayotir. Shundan kelib chiqib, respublikamizda iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga va kundalik hayotimizga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish masalasiga juda katta e’tibor qaratilyapti.

Bu bejiz emas. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalariga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko‘p mablag‘ va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo‘lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo‘ladi”.

Haqiqatdan ham bugun hayotimizning barcha sohalariga, jumladan, ta’lim-tarbiya sohasiga ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so‘z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkin. Raqamli iqtisodiyot bu birgina faoliyat turi emas, balki, ishbilarmonlik, sanoat obyektlari, sifatli ta’lim va xizmatlar deganidir. Aslida

“raqamli” atamasi barcha sohalarda axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Shuningdek, axborot texnologiyalari bilan bir qatorda internet, mobil va turli platformalar orqali onlayn tarzda amalga oshiriladigan ta’limda talaba va pedagogning moslashuvchanligi, ularni individuallashtirish, ta’limning ijodiy xususiyatini oshirishga qaratilgan yangi ta’lim modelini yaratish kabi muhim vazifalarni ham taqozo etadi.

Aynan shuning uchun ham bugun ta’lim jarayoniga axborot-kommunikativ va raqamli texnologiyalarni keng ko’lamda joriy etish – ta’lim samaradorligini oshirish, ta’lim tizimini takomillashtirishning eng muhim omillaridan biriga aylandi.

Yana shuni alohida qayd etib o’tish zarurki, o’sib kelayotgan yosh avlodni odob-axloq tamoyillari asosida, umumbashariyat tamaddunidagi azaliy an’analar, o’zbek xalqi etnomadaniyati va milliy g’oya ruhida tarbiyalash, ularni turli tahdidlardan himoya qilish uchun ham bugungi kun o’qituvchisi zamonaviy axborot-kommunikativ va raqamli texnologiyalardan erkin foydalana olish salohiyatiga ega bo’lishi zarur. Shu bois mamlakatimiz birinchi Prezidenti I.A.Karimov o’z vaqtida “zamonaviy bilim berish uchun, avvalo, murabbiyning o’zi ana shunday bilimga ega bo’lishi kerak” ligini alohida qayd etgan edi.

Zero, qaysi va qanday davr bo’lmasin, yoshlar tarbiyasi masalasi har doim dolzarb masala bo’lib kelgan. Lekin, “globallashuv asri” va “axborot asri” deb nom olgan bugungi asrimizda bu masala har qachongidan ham yanada dolzarblashayotgani ayni haqiqat. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bot-bot ta’kidlayotganidek, “biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda”. O’z o’rnida “dunyo shiddat bilan o’zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna solayotgan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo’layotgan bugungi kunda ma’naviyat va ma’rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e’tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir”.

Shunday ekan, yoshlar tarbiyasi eng dolzarb va kechiktirib bo’lmas o’ta muhim vazifa ekanligini bugun har bir pedagog to’g’ri anglagan holda yosh avlodning ma’naviy tarbiyasiga yangicha qarashi, yangi innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini puxta egallashi zarur. Zotan, bugungi kun, bugungi davr har bir pedagogdan, har bir fan o’qituvchisidan o’z fani doirasidagi eng so’nggi yangiliklar va axborotlardan xabardor bo’lishni, internet manbalari va zamonaviy kompyuter texnikasidan o’quv jarayoni va undan tashqarida yetarli foydalana olish malakasiga ega bo’lish bilan bir qatorda, bir tomondan o’quvchi-talabalar bilan, ikkinchi tomondan dunyo bilan onlayn muloqotga kirisha olishni ham talab etmoqda. Shu o’rinda, XX asrning nazariyotchilaridan biri Elvin Tofflarning: “XX asrda o’qishni yoki yozishni bilmagan odam savodsiz sanalgan bo’lsa, XXI asr – texnologiyalar davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni bilmaydiganlar chinakam omi hisoblanadilar”, degan fikrini eslash to’g’ri bo’lsa kerak.

Talaba-yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash, ularni xalqimizning madaniy-tarixiy an’analari, urf-odat hamda qadriyatlarini, ma’naviyatni shakllantiruvchi asosiy mezonlar bilan yaqindan tanishtirishga yo’naltirilgan “Etnomadaniyat” fanini o’qitishni yanada samarali tashkil etish bu jarayonga noan’anaviy usul va vositalarni, shu jumladan, raqamli texnologiyalarni keng joriy etishni taqozo etadi.

Ushbu fanni o’qitish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish eng avvalo yoshlarni auditoriyaga olib kiradi. Shu o’rinda “auditoriyaga olib kiradi” deyilganida talaba-yoshlarning shunchaki auditoriyaga kirib o’tirishi emas, balki auditoriyadagi jarayonning ichiga

kirishi, uning faol ishtirokchisigina emas, uning tashkilotchisiga aylanishi nazarda tutilayotganligini ta’kidlash zarur.

Nemis tadqiqotchisi Fridrix Tenbruk o‘z vaqtida haqli tarzda e’tirof etib o‘tganidek: “Zamonaviy yoshlar fenomeni o‘z-o‘zidan yuz beradigan ijtimoiy taraqqiyot natijasi emas, balki ongli ijtimoiy siyosatning, oldindan mo‘ljallangan ijtimoiy harakatlarning natijasidir”. Aynan shunday natijaga talaba-yoshlar chin dildan talpinadigan dars jarayonlarini tashkil etish orqali erishish mumkin. Zero, bugungi kun yoshlarining asosiy ustuvorliklari adabiyot va san’atga qiziqishi, oliy ta’limga ega bo‘lish, axloqiy qadriyatlarni tanlab olish qobiliyati, kasbiy mahorat va malakalilik, tabiat va insonga ta’sirchanlik, kasbiy dunyoqarashning rivojlanganligi va eng muhimi, axborot-kommunikativ texnologiyalarini mukammal egallashda kattalardan ancha ilgari ketganligidadir. Ya’ni, bugun yonimizda o‘zimiz sezmasak-da, kun sayin ulg‘ayib borayotgan yosh avlod uchun madaniy insonning belgisi–uning har tomonlama rivojlanganligidir.

Demak, “Etnomadaniyat” fanidan tashkil etiladigan o‘quv mashg‘ulotlarini talaba-yoshlarning eng sevimli mashg‘ulotiga aylantirish omillaridan biri, ularning yosh intellektual va psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etishdir.

Shuni unutmaslik kerakki, raqamli texnologiyalardan foydalanish degani hamma talaba kompyuter yonida o‘tirishi kerak, yoki har bir talaba kompyuterda shug‘ullanishi kerak, degani emas. Talabalarga kompyuterda ishlashni o‘rgatish bilan informatika o‘qituvchilari yetarlicha shug‘ullanadilar.

Boshqa fan o‘qituvchilari kabi “Etnomadaniyat” fanidan dars mashg‘ulotlarini olib boruvchi o‘qituvchining vazifasi esa raqamli texnologiyalaridan foydalangan holda talabalarga bu fan asoslarini chuqur o‘rgatish, berilgan bilimlarning talabalar tomonidan o‘zlashtirish foizini oshirish uchun ana shu axborot-kommunikativ texnologiyalari hamda internet resurslarining imkoniyatlaridan o‘rinli va samarali foydalanishdan iboratdir.

Mana masalan, oddiy bir misol: “Etnomadaniyat” fanidan o‘rin olgan, o‘quv dasturiga kiritilgan “O‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixiga oid eng muhim manbalar” mavzusini o‘qitish jarayonida o‘qituvchi ba’zi bir tarixiy manbalarni alohida qayd etib o‘tishi zarur. O‘qituvchi tarixiy manbalarni shunchaki og‘zaki sanab o‘tish orqali ham darsni tashkil etishi mumkin. Biroq, bu usul bilan barcha talabalarni jalb qila olmasligi tabiiy. Agar bu borada so‘z ochib turib, monitor yoki proyektor ekranida tarixiy manbalar tahlili turli sxema, jadval yoki o‘ziga xos dizayn shakllaridan foydalangan holda vizual tarzda bayon etilsa, turli 80 % va undan ortiqroq talabani jalb qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Slayd taqdimoti orqali 80 % va undan ortiqroq talaba jalb etilgan bo‘lsa, tarixiy manbalar haqidagi audio, video materiallar yoki internet resurslaridan olingan ma’lumotlar tahliliy tarzda taqdim etilsa, barcha talabalarni dars jarayoniga to‘liq jalb qila olish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Aytaylik, so‘z “Qadimgi odamlarning manzilgohlari” haqida ketyapti. Biz yaxshi bilamizki, hozirgi kunda O‘rta Osiyoda so‘nggi paleolit davriga oid 30 dan ortiq yodgorlik topib o‘rganilgan bo‘lsa, shulardan 10 tasi O‘zbekistondan topilgan. Ulardan Zarafshon vohasida topilgan Samarqand, Siyobcha, Xo‘jamazgil makonlari yaxshi o‘rganilgan. Bu makonlarda qadimshunos olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar borasida bir qator televizion filmlar va radioeshittirishlar tayyorlangan. Ana shu film yoki radioeshittirishdan bir parchani qo‘yib berish orqali dars samaradorligini oshirishga, eng muhimi, talabalarning butun diqqat e’tiborini darsga qaratishga erishish mumkin.

Yoki soʻz “Zeb ziynatlar, qoyatosh suratlarini” haqida ketyapti. Bizga maʼlumki, qadimgi ajdodlarimiz ibtidoiy odamlar oʻz eʼtiqod anjomlar – haykalchalarni yasaganlar. Qoya toshlarga turli suratlar solib, uni hayot tarzi bilan bogʻlaganlar. Oʻzbekistonning 100 ortiq joyidan shunday qoyatosh suratlarini topilgan. Zarautsoy, Sarmishsoy, Bironsoy, Qorachorvoqsoy, Xoʻjakent va boshqalar. Ular mezolit neolit, bronza davrlariga oiddir. Axborot-kommunikativ vositalar orqali berilgan bu boradagi maʼlumotlar talabalar xotirasida uzoq vaqt saqlanadi.

Yoki bugungi kungacha, qiz-juvonlar, ayniqsa, balogʻat yoshidagi qizlar, kelinchaklar husniga husn qoʻshib kelayotgan “tillaqosh, zebigardon, toʻgʻdona, koʻzmunchoq, marvarid, tasbeh, poʻpak, shokila, quloqqa xalqa, buloqi (burundik) zulfmunchoq, qalampir-munchoq, uzuk, bilak uzuk” nomlari bilan ataluvchi qadimiy taqinchoqlarning ekranda tasviri gavdalansa, u haqidagi audio yoki video maʼlumotlar yangrasa yoki bu boradagi qiziqarli internet maʼlumotlari taqdim etilsa auditoriyada biror talaba bu manbaga eʼtiborsiz boʻlmaydi.

Shuningdek, ushbu modulni oʻqitishda elektron dastur va darsliklardan ham foydalanish maqsadga muvofiq. Bu kabi texnologik vositalar talabalarning mavzu doirasida yanada kengroq maʼlumotlarga ega boʻlishlarini taʼminlash bilan bir qatorda oʻzining rang-barang materiallari, bir qator texnik imkoniyatlari bilan ularni oʻziga koʻproq jalb etadi.

Etnomadaniyat darslarida axborot majmui – maʼlumotnomalar, ensiklopediyalar, virtual kutubxonalar, geografik xaritalar, rasmlar, chizmalar, animatsiyalar, matnlar, tasviriy axborotning statistik va dinamik ifodalari, ovozi obrazlar (yozilgan ovoz, musiqa va boshqalar)dan maqsadga muvofiq tarzda foydalanish mumkin.

Eng avvalo “Etnomadaniyat” fani oʻqituvchisi axborot va raqamli texnologiyalar bilan ishlashi uchun quyidagi koʻnikmalarga ega boʻlishi lozim:

- fan dasturi va sillabus ishlab chiqish;
- maʼruza matnlari va amaliy mashgʻulotlar bilan bogʻliq topshiriqlarni tayyorlash,
- metodik koʻrsatmalar va nazorat savollarini tuzish;
- oʻzlashtirish natijalarini tahlil qilish;
- maʼruza matnlarini tahrirlash;
- har bir mavzu boʻyicha dinamik koʻrinishda aks etuvchi jarayonlarning animatsiyalarini tasavvur qilish;

Oʻqitish jarayoniga ilgʻor pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni keng joriy etish;

Ilgʻor va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni ijtimoiy fanlar oʻqituvchilari faoliyatiga joriy etish boʻyicha metodik qoʻllanmalarni ishlab chiqish va nashr etish;

“Etnomadaniyat” fanidan tayyorlangan darslik uchun multimedia ishlanmalarini bosqichma-bosqich ishlab chiqqan holda oʻqitishning oʻyinli shakllari va mediateknologiyalardan foydalanishni kengaytirish va hk.

Multimediali ilova mundarijasidan oʻqituvchi oʻziga kerakli mavzuni tanlaydi. Har bir dars uchun multimediali ilovaning ekranida quyidagi tugmalar berilgan:

a

—

Animatsiy

—

lugʻat ishi

— audio

— test
topshiriqlari

— interfaol
o‘yin

— videolavhala
r

Bu tugmalar orqali namoyish etiladigan materiallardan darsning yangi mavzuni tushuntirish, mustahkamlash va takrorlash bosqichlarida foydalanish mumkin.

Multimediali ilova hamda dars ishlanmalarda darslikda berilgan mashq va qo‘shimcha materiallar asosida ta‘limiy o‘yinlarda keng foydalaniladi, shuningdek, talabalarning bilimlarini mustahkamlash va tekshirish maqsadida test va mustaqil ish topshiriqlari metodik qo‘llanmada beriladi.

“Etnomadaniyat” fanidan tashkil etiladigan ta‘limiy o‘yinlar talabani izlanishga, ijodiy faoliyat yuritishga, o‘rganilayotgan etnomadaniy jarayonlarning mohiyatini aniqlab, hukm va xulosalar chiqarishga undaydi. Ta‘limiy o‘yinlar har bir talabaga o‘zini namoyish etish, o‘z fikr-mulohazalarini himoya qilish, topshiriqni shavqu - zavq bilan bajarish imkoniyatini beradi. Har bir shaxsda tarbiyalanishi zarur bo‘lgan ijobiy sifatlar: tezkorlik, sezgirlik, topqirlik, hushyorlik, qat‘iyatlik, bilimdonlik, mustaqillik, tadbirkorlik, ijodkorlik kabilar tarkib toptiriladi.

Bir so‘z bilan aytganda, ta‘limni raqamlashtirish o‘quv-tarbiya jarayoni samaradorligini hamda mavzuning talabalar xotirasida uzoq vaqt saqlanishini ta‘minlaydi, tabaqalashtirilgan ta‘limga o‘tish uchun zamin yaratadi. Shuningdek, talaba-yoshlarda mustaqil ta‘lim madaniyati rivojlanadi, o‘qituvchining ko‘rgazmali qurol tayyorlash uchun sarflanadigan vaqti va mablag‘i tejaladi, ham o‘qituvchining, ham talabaning kompyuter va raqamli texnologiyalar borasida savodxonligi ortadi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси//Халқ сўзи, 2020 йил, 25 январь.
2. Мирзиёев Ш.М. Тинчлик, маърифат ва бунёдкорлик йўлида ҳамкорлик // Халқ сўзи, 2016 йил 19 октябр.
3. Каримов И.А. Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Т.:Ўзбекистон, 1997, 7 -бет.
4. <https://sputniknews-uz.com/analytics/20170703/5736267/Mirziyoyev-yoshlarga-Hukumat-eshiklarini-ochdi.html>
5. Этномаданият фани ўқув дастури. – Т.: ТДПУ, 2023 йил.
6. Собирова М.А. ва бошқ. “Этномаданият” Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастур. 2014 йил. № ДГУ 03055.
7. Луков,Вал. А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ. – М.:Канон + РООИ “Реабилитация”, 2012, 328-338 ст.
8. Тоффлер, Э. Третья волна . – М.: АСТ, 2010.